

Меджибовський С.О.

Здобувач 4 курсу спеціальності 053 Психологія,
катедра соціальної психології,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
e-mail: medjibovskiy.svyatoslav@stud.onu.edu.ua
ORCID ID: [0009-0007-8369-1343](https://orcid.org/0009-0007-8369-1343)
Researcher ID: [NJR-6072-2025](https://orcid.org/NJR-6072-2025)

Гудімова А.Х.

доктор філософії зі спеціальності 053 Психологія, доцент кафедри соціальної психології,
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
e-mail: alisar.hudimova@onu.edu.ua
ORCID ID: [0000-0001-9996-0674](https://orcid.org/0000-0001-9996-0674)
Researcher ID: [AAJ-9568-2021](https://orcid.org/AAJ-9568-2021)

“ПСИХОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУБ’ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ: ПАРАФІЛІЧНІ ТА НОРМОФІЛЬНІ ІНТЕРЕСИ”

Анотація. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю глибшого розуміння, як люди сприймають і розрізняють парафілічні та нормофільні сексуальні інтереси. Це особливо важливо для розвитку сучасних моделей сексуальності, удосконалення психологічної практики, здійснення якісної судово-медичної експертизи та ефективної системи охорони психічного й фізичного здоров’я. Проблематика виходить далеко за межі дихотомії "норма-патологія", особливо в контексті соціально-психологічних чинників, індивідуального досвіду, впливу культури, процесів соціалізації, етичних уявлень та суб’єктивного сприйняття.

Мета дослідження теоретично й емпірично вивчити чинники, що впливають на ставлення до сексуальних інтересів, зокрема парафілічних. Для реалізації цієї мети було поставлено низку завдань: проаналізувати поняття парафілії та нормофілії, вивчити уявлення про ці інтереси та поведінку, провести емпіричне дослідження їх суб’єктивного сприйняття. Методологічний апарат дослідження включав теоретичний аналіз літератури; застосування психодіагностичного інструментарію, а саме україномовної версії MSQ; статистичні методи (відсоткове співвідношення).

Ключові слова: парафілія, сексуальна норма, парафілічна поведінка, парафілічні інтереси, девіація, перверсія.

Постановка проблеми обумовлена тим, що розуміння механізмів того, як люди сприймають і розрізняють парафілічні і нормофільні сексуальні інтереси, є фундаментальним для просування моделей людської сексуальності та психологічного розвитку. Ця проблематика кидає виклик існуючим рамкам, які часто дихотомізують сексуальні практики на нормативні та ненормативні категорії. На прикладному рівні результати можуть мати далекосяжні наслідки для клінічних

втручань, судово-медичної оцінки та політики охорони здоров'я, зокрема в контексті діагностики парафілічних розладів або вирішення сексуальної поведінки, яка може викликати юридичні чи соціальні суперечки.

Гіпотеза. Визначний вплив викривленого висвітлення розуміння поняття сексуальної норми у соціальних інституціях на психо-сексуальне здоров'я особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Чіткість цього питання досліджується в останній літературі, з кількома оглядами, що заглиблюються в когнітивні, емоційні та культурні фактори, що впливають на диференціацію сексуальних інтересів. Наприклад, такі дослідження, як Джоял, К. і Карпентер, Дж., Спада, А. та ін., Широка, А., Завада, Т., Фанханел І. та ін. пропонують вичерпні огляди поширеності та сприйняття парафілічних інтересів серед населення в цілому. Крім того, мета-аналіз моделей сексуальної поведінки (наприклад, у дослідженнях надають важливу інформацію про те, як культурні норми формують прийнятність сексуальних уподобань, виявляючи як різноманітність, так і спільні риси сексуальних інтересів у різних груп населення. Незважаючи на ці внески, суб'єктивний характер того, як люди внутрішньо класифікують та інтерпретують свої власні або чужі сексуальні інтереси, залишається менш чітко зрозумілим.

У літературі залишаються значні прогалини, зокрема щодо індивідуальних психологічних процесів, таких як когнітивні упередження, емоційна регуляція та побудова ідентичності, які сприяють суб'єктивному досвіду сексуальних інтересів. Ці аспекти недостатньо досліджені порівняно з більш широкими поведінковими чи соціокультурними дослідженнями. Усунення цих прогалин є життєво важливим для більш тонкого розуміння внутрішніх механізмів, які формують те, як люди сприймають і класифікують сексуальні інтереси.

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СУБ'ЄКТИВНОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ПАРАФІЛІЧНИХ ТА НОРМОФІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ПОВЕДІНКИ

1.1 Гетерогенність підходів до визначення сексуальної норми та девіацій

Термін «парафілія» (від грецького *para*, або «поряд, осторонь», і *philia*, «любов») на даний момент використовується в психіатрії для позначення аномальних сексуальних інтересів та поведінки. Поруч із ним знаходиться термін «збочення» (від латинського слова *perversus*, буквально перекладається як «перекручений» або «неправильний») для позначення аномальної сексуальної поведінки, тісно пов'язаний з теорією дегенерації кінця 19 століття [23]. Парафілію можна визначити як стан, при якому сексуальне збудження залежить від фантазування та/або участі в незвичайній сексуальній поведінці. Актуальні визначення цих термінів в залежності від трактування впливають з історичних, соціальних, культурних, релігійних, медичних та наукових категорій. З генезису терміна «парафілія» впливає визначення парафілії як сексуальної поведінки, що відокремлюється від «першочергової» мети сексуальних зносин, себто спрямування сексуального потягу до чогось окрім безпосередньо геніталій. Інтерес до некоїтальної поведінки, котра традиційно вважається девіантною, наразі є мейнстрімною в суспільстві (наприклад: мастурбація, оральний секс, анальний секс, БДСМ).

Важливо зазначити, що оскільки парафілії можна віднести до девіантної поведінки, тобто поведінки, що відрізняється від встановлених норм, стандартів чи середніх значень, — соціально-девіантна поведінка у формі парафілій не може вважатися симптомом парафілічного розладу, якщо відхилення чи конфлікт не є результатом дисфункції особистості [5, с.20].

На позначення сексуальної поведінки, що відхиляється від певних стандартів, у широкому вжитку, може припадати багато сексуальних практик, що медично та науково не дефініціюються як симптоми розладу та/або не є врегульовані законодавством як такі, що порушують закон. На це впливають попередньо залучені до категорії парафілічних інтересів та поведінки сексуальні практики, що є застарілими, вони можуть бути частиною трактувань традиції, культури, медицини, науки як було зазначено вище. У сучасності є загальновідомим факт про ранішнє визначення «гомосексуалізму» як психічного розладу, що є безпосереднім прикладом того як визначення девіації змінюються з часом. Нещодавно робоча група з сексуальних розладів і сексуального здоров'я (WGSDSH) для останнього видання Міжнародної класифікації хвороб і пов'язаних із ними проблем зі здоров'ям (МКХ-11) [56] погодилися прибрати фетишизм, мазохізм, садизм (не плутати з примусовим сексуальним садизмом) і трансвестизм зі списку парафілії, тому що: «Регулювання приватної поведінки без наслідків для здоров'я особи або для інших можуть розглядатися в різних суспільствах як предмет кримінального законодавства, релігійних заборон або громадської моралі, але не є законним для центра охорони здоров'я чи класифікації здоров'я» [55, с.212].

Для характеристики парафілічних розладів пропонують наступні визначення: (а) «постійна, цілеспрямована та інтенсивна картина (нетипового) сексуального збудження – що проявляється постійними сексуальними думками, фантазіями, бажанням або поведінкою – що

залучає інших, чий вік або статус робить їх не бажаними або неспроможними дати згоду (наприклад, діти до статевого дозрівання, нічого не підозрююча особа, тварина, труп); та (b) думки, фантазії чи спонукання, якщо особа відчуває через них помітний дистрес» [56].

Діагностичний і статистичний посібник із психічних розладів – 5-е видання (DSM-5) Американської психіатричної асоціації (APA), посібник із категоризації та діагностики психічних розладів у психології та психіатрії, визначає парафілії як «будь-який інтенсивний і постійний сексуальний інтерес, окрім сексуального інтересу до генітальної стимуляції або підготовчих пестощів фенотипово нормальних, фізіологічно зрілих, згодних людських партнерів» [5, с.685]. Сексуальні інтереси можна класифікувати як нормофільні (нормальні) або парафілічні [11]. Щоб охопити те, що деякі люди можуть брати участь у нетиповій сексуальній поведінці, не будучи ярликом психічного розладу, DSM-5 уточнює різницю між парафілією (нетиповим сексуальним інтересом або поведінкою) і парафілічним розладом. Останній можна визначити як психічний розлад, що виникає внаслідок нетипової поведінки, яка триває більше 6 місяців і викликає особисті страждання або «включає психологічний стрес іншої особи, травму або смерть, або бажання сексуальної поведінки за участю осіб, які не бажують або нездатні дати юридичну згоду» [5, с.685].

На думку Downing, L. [19], спостерігаючи за тенденціями провідних діагностичних критеріїв можна константувати, що імпліцитна гетеронормативність продовжує визначати психіатричне сприйняття сексуальності, термін «нормофільність» демонструє упередженість на користь гетеронормативності та відтворення і деякі сексуальні практики цінуються вище за інші, незважаючи на твердження, що наявність парафільної практики сама по собі більше не є критерієм для діагнозу психічного розладу.

Коректне розуміння сексуальних практик, що не виходять за межі нормофільності та розвиток медичних методів роботи з парафілічними розладами завжди мають суттєво важливе значення. Так колись «гомосексуалізм» лікували сексуальною аверсією. Сексуальна аверсія як метод лікування використовується в рамках психотерапевтичних технік, що включають умовний рефлекс для зменшення небажаної сексуальної поведінки або неконтрольованих імпульсів. Метод базується на створенні негативної асоціації з об'єктом або дією, яка викликає надмірне сексуальне збудження. Часто він застосовується в лікуванні різних видів сексуальних залежностей або парафілій, хоча етичність сексуальної аверсійної терапії є спірною і викликає занепокоєння серед фахівців, оскільки метод може спричиняти як психологічний, так і фізіологічний дискомфорт у пацієнтів.

Фройд вважав, що: «Схильність до збочень не є чимось рідкісним і винятковим, а є невід'ємною частиною нормальної конституції» [23]. Він вважав фетишизм (у розумінні спрямування сексуального потягу в сторону від статевих органів) формою сублімації при надто сильному імпульсу статевого потягу, що знаходить інші точки фіксації поза безпосередньо геніталіями, що шляхом витіснення, пов'язаного з реактивними утвореннями, збагачує психічне життя. [23]

Термін «збочення» введений Фройдом, який описав його у своїх «Трьох трактатах сексуальної теорії» [23] як відхилення від сексуальної мети. Зазначаючи багатополарність сексуальних схильностей дитини, він не припускав парафілічного розладу, а розумів перверсію як варіант нормального. Наразі у активному вжитку в наукових та медичних спільнотах не використовують цей термін, однак він досі існує в психодинамічних теоріях. Сьогодні як описові терміни в науці зустрічаються розлад сексуальних переваг, або парафілія.

Історично сексуальні інтереси поділяються на дві категорії: парафільні та нормофільні, однак термінологія значно коливалася, як і визначення, стигматизація та культурне розуміння. Найбільш послідовно використовуваним терміном для опису «ненормального» була парафілія, вперше введена на початку 1900-х років Moser & Kleinplatz [38]. Визначення сексуальних інтересів як девіантних або недевіантних здебільшого обмежується кримінальною та судово-психіатричною літературою.

Хибні уявлення та дискурси призводять до дискусій і щодо самих методів лікування, як то хімічна, або хірургічна кастрація сексуальних злочинців Kim et al [34]. Що однак мало впливає на превенцію вчинення сексуального насильства на соціальному рівні.

У якості описових характеристик сексуальних практик також зустрічаються терміни «атипове, або нетипове», «нормативне» та «ненормативне». Термін «атипове, або нетипове» використовуються на позначення певної статистичної норми, що є об'єктивно менш корисним для опису сексуальних практик, оскільки: 1) дані продовжують показувати, що багато сексуальних інтересів, які в розмовній мові називають «нетиповими», не є ані нетиповими, ані рідкісними сексуальними інтересами Joyal & Carpentier [33]; Joyal et al [32]; Richters et al [43]; 2) справжні показники поширеності важко визначити з причини табуваності в багатьох суспільствах теми сексуального життя, що має вплив навіть при проходженні анонімізованих досліджень респондентами; 3) поширеність фантазій і паралельної поведінки може значно відрізнитися, як то фантазування про сценарії зґвалтування, без подальшої реалізації цього в рольових іграх, або насильницьких діях.

«Ненормативне» може бути менш стигматизуючою описовою характеристикою. За визначенням «Ненормативне» базується на культурних стандартах або норми. Сексуальні інтереси розглядалися по-різному, залежно від історичного духу часу та культурних відмінностей Bhugra та ін [7]. Таким чином, визначення конкретних сексуальних інтересів як ненормативних гарантує, що це визначення буде змінюватися залежно від часу та місця, втрачаючи науковий сенс і точність.

У середині XIX століття європейська судова медицина значною мірою продовжувала розгляд сексуальних злочинів крізь призму юридичних понять, успадкованих від права раннього нового часу, таких як «неприродне насильство». Обговорення ґрунтувалося на ідеї природи як божественного задуму і людського зневажання цього порядку. Вже з початку XVIII століття увага почала зміщуватися до розгляду людських інстинктів і їх відхилення від норми.

У висновку поняття девіації є гетерогенним з багатьох причин, що можна об'єднати в одну – непостійність суспільства, він же принцип еволюції та розвитку, що є безумовно позитивною тенденцією. Різна категоризація, різні рамки, що навішуються на психологію та психіатрію сексуальних практик лишаються недосконалими й досі за не йменням кращого. На думку автора, допоки людство несе зміни — змінюватимуться визначення та методи роботи. Досконалість у рівності між усіма можлива за умови відсутності табувань, стигматизації, нетолерантності до усеможливих проявів від оточуючих людей, за виокремленням тих проявів, що порушують права інших. Тож поняття згоди та особистого комфорту повинно бути центральним при оцінці парафілій.

1.2 Роль соціальних стереотипів та культурних норм у суб'єктивному сприйнятті сексуальних уподобань особистості

Одним з перших ідею про те, що більше не існує сексуальних норм, а існують лише соціальні артикулював Зігмунд Фройд. Він зазначав, що якщо «нормативна» сексуальна мета визначається злиттям статевих частин, то існує цілий ряд відхилень від цієї мети, починаючи від норми і закінчуючи збоченням [23].

Соціальні стереотипи створюють уявлення про те, як "повинні" виглядати певні уподобання, які варто вважати ненормальними або неприємними, а також формують стандарти прийнятної сексуальної поведінки. Це може призводити до дискримінації особи, яка не відповідає стандартним уявленням про сексуальність, вона може піддаватися стигматизації, дискримінації та обмеженням у своїй свободі самовираження.

Страхи й сумніви щодо власних сексуальних вподобань можуть перешкоджати відкритому обговоренню своїх бажань та потреб, що ускладнює пошук задоволення у близьких стосунках [29]. На рівні поведінки стигматизація проявляється у вигляді дискримінації та може виражатися як соціальне відсторонення або агресивність.

У межах парафілії сексуальне збудження ґрунтується на фантазуванні та/або залученні до сексуальної поведінки, яка, як вважається, (але не обов'язково) відхиляється від того, що суспільство вважає «нормальним» Longpré, Burdis et al [36]; Seto та ін [47]. Сексуальне насильство є різновидом насильства, що походить від гендерної ієрархії, що вибудовується як системою виховання так і системою освіти, у той самий час саме розвиток системи освіти несе панівне значення для революції розуміння сексуальної освіти в головах соціуму Scarduzio та ін [45]. Багато сексуальних агресорів мають негативні погляди на жінок, засвоїли міфи про сексуальність і зґвалтування, імпульсивні та надмірно ототожнюють себе з чоловічою роллю Robertiello та Terry [44]. У суспільстві поширені міфи, ніби саме «аморальні» жінки несуть відповідальність за сексуальне насильство або провокують нападника, що насильство стається через небажання жертви рішуче відмовитися, а також що напади здійснюють чоловіки, які не можуть стримувати свої імпульси Grubb і Turner [25]. За даними ВООЗ, чоловіки користуються соціальними та інституційними привілеями порівняно з жінками з більшою владою приймати рішення у своїх сексуальних стосунках, особливо в країнах із середнім і низьким рівнем доходу.

У 2024 році в Турції було проведено дослідження, що мало на меті порівняння кримінальних, соціально-демографічних і клінічних характеристик, парафілічної поведінки, сексуального ставлення, гендерного сприйняття та переконань, пов'язаних із зґвалтуванням, сексуальних злочинців, яких оцінюють для кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дорослими та дітьми. Всього в дослідженні приймало участь 123 освічені особи віком від 18 років. 40 з них притягнуто до кримінальної відповідальності за сексуальне насильство над дорослими (RAA), 40 – за сексуальне насильство над дітьми (RAC) та 43 особи, які за віком та освітою збігаються з цими особами, притягнуто до кримінальної відповідальності за несексуальні, ненасильницькі злочини. У дослідженні використовувалися опитувальники сприйняття гендерної шкали (PGS), Коротка шкала сексуального ставлення (BSAS), Іллінойська шкала сприйняття міфів про зґвалтування (IRMA), Шкала імпульсивності Баррата-11 (BIS-11).

Результати дослідження демонструють, що гендерне сприйняття не є егалітарним як у групах RAA, так і в RAC, і міфів про зґвалтування значно більше в цих групах порівняно з контрольною групою. Регресійний аналіз у дослідженні показав, що зниження балів за шкалою (PGS) передбачало перебування в групі сексуального агресора. Знову ж таки, оцінки за шкалою імпульсивності (BIS-11) показали, що контрольна група була набагато імпульсивнішою, ніж ті, хто скоював сексуальні злочини. Ці висновки свідчать про те, що акт сексуального насильства не можна пояснити лише імпульсивністю, і що гендерне сприйняття та сексуальні міфи також можуть сприяти сексуальному насильству [14].

Причини сексуального насильства, особливо зґвалтування, яке вважається найжорстокішою його формою, є досить складними. Хоча різні психічні розлади, особливо парафілії, часто розглядаються як причини сексуального насильства, однієї психопатологічної моделі недостатньо для повного пояснення мотивації таких нападів, що демонструє необхідність більше думати про соціальні та культурні корені сексуального насильства». І справді скоєння сексуального насильства – не дорівнює парафілічному діагнозу, оскільки деякі злочини можуть бути зумовлені насильством, бажанням контролю або агресією, а не сексуальними інтересами, які характерні для парафілій. Мотивація, яка стоїть за вчиненням злочину, може бути різною. Це може включати економічні інтереси, стан алкогольного або наркотичного сп'яніння, чи навіть психологічні проблеми без наявності парафілії. Так само «парафілічні» інтереси та поведінка (що не включає психологічний стрес іншої особи, травму або смерть, або бажання сексуальної поведінки за участю осіб, які не бажають або нездатні дати юридичну згоду) – не дорівнює скоєнню сексуального насильства, тож не має стигматизуватися, чи засуджуватися у суспільстві.

За дослідженням Леслі Е. та ін. [41] було виявлено, що менша огида до інцесту пов'язана з більшою схильністю до інцесту. Таким чином огида може бути провідним механізмом задля уникнення інцестуальної поведінки, цей висновок можна поширити й на інші парафілічні інтереси та поведінку, оскільки огида до інцесту також може бути викликана культурою, як і до інших сексуальних практик. У всіх суспільствах існують дуже сильні культурні табу на інцест, хоча їхні прояви суттєво можуть різнитися від культури до культури. Дослідження показують, що існує

зв'язок між емоцією огиди та моральними судженнями. Коли люди роблять судження про об'єкт або ситуації, вони покладаються на свій афект Шварц, Клор [46].

Важливим зазначити є те, що визначним чинником впливу на запобігання скоєння сексуального насильства є саме огида, що розповсюджується насправді не тільки на педофілічну, або гебефілічну поведінку, але й на інші нетипові сексуальні практики. Крім того, показовим у питанні запобігання сексуального насильства є те, що донині суспільство не вигадало нічого краще за кредит огиди до себе за свої сексуальні вподобання, котрі не є фактором вибору. В результаті проведеного аналізу стало очевидним, що важливим є адекватна розбудова інституцій регулювання правової-соціальної поведінки, котра не буде грати на почутті огиди до себе за те, що є поза твоїм контролем, а натомість впроваджуватиме загально освітні реформи психоедукації на порядок врегулювання обізнаності в населенні з приводу ймовірності проявів таких інтересів, та того як з ними справлятися не несучи загрози оточуючим і не отримуючи дози стигматизації з усіх екранів та вуст.

Теорія соціальних норм, стверджує, що на поведінку впливають уявлення індивіда про те, як поводитися члени соціальної групи (описові норми) і як приймають члени групи таку поведінку (приписні норми). Недавні дослідження з використанням «мотиваційного підходу до нормативної поведінки» Christensen, Rothgerber, Wood, & Matz, [15] показали, що люди відчувають більше позитивних емоцій при відповідності груповим нормам і більше негативних емоцій при відхиленні від таких стандартів. У відчутті потреби до афіляції суб'єкт натраплятиме на феномен селективного мислення та евристики доступності за котрим особі вважаються важливішими та визначнішими ті факти та сенси, котрі він/вона частіше зустрічає в своєму оточенні.

З часів античності й до сьогодні ставлення до контролю над тілом і задоволеннями змінювалось. Наприклад, в міфах сексуальність часто трактувалася як гріх. Ідеали сексуальної моралі присутні в усіх культурах. Ідеологічний та політичний дискурс черпає свої сили з міфології, сприймаючи їх як універсальні істини або божественні одкровення, яким потрібно беззаперечно підкорятися. У західній культурі, а також у культурах, що базуються на трьох великих монотеїстичних релігіях, коріння колективних ідеалів та основи, що підтримують домінуючий дискурс, який формує наше «світосприйняття», слід шукати в основоположних біблійних міфах. Саме в них ми знаходимо уявлення про добро та зло, істину та брехню, гріхи, прийнятні та заборонені сексуальні відносини, соціальні ролі чоловіків і жінок, трудові стосунки та багато іншого Agacinski, [4]. Уявлення про морально та соціально прийнятне і неприпустиме варіюються залежно від культури та часу, а між різними суспільствами існують значні розбіжності щодо того, що вважається належною поведінкою.

Важливо розуміти, що носії парафілічних розладів не мали вибору мати їх, або ні, і що вибір чинити протиправне насильство, чи ні – є особистим вибором. Не усі реалізують свою парафілічну поведінку усепереч відмові та дискомфорту інших. Хибні соціальні стереотипи ставлять людей в умови відчуття постійного ризику: осторога йти до кваліфікованих працівників психічного здоров'я (де вони можуть отримати допомогу) у зв'язку зі страхом осуду, або страх, що

цю інформацію передадуть в правоохоронні органи; відкриватись іншим колам спілкування: рідні, друзі, знайомі, де на людині можуть поставити хрест за те чого вона не обирала в своєму житті.

Отже, тиск стигматизації може призводити до самоушкоджувальної поведінки (самостійна кастрація) [29, 27], самогубств [16], депресії та неврологічних захворювань [20].

1.3 Методологічні засади впливу популярного контенту на стигматизацію та романтизацію парафілічної поведінки

ЗМІ та реклама значно впливають на формування стереотипів [37]. Популярний контент, який поширюється через медіа та соціальні мережі, відіграє значну роль у формуванні суспільного уявлення про психічні розлади. Часто, створюючи яскраві або емоційні образи, медіа можуть або підсилювати стигму, представляючи психічні розлади як небезпечні чи негативні явища, або ж романтизувати їх, зображаючи як щось унікальне чи навіть бажане. Такі підходи мають подвійний вплив: з одного боку, вони можуть посилювати страх і дистанціювання від людей з психічними розладами, а з іншого – призводити до нерозуміння і надмірного ідеалізування цих станів. Усе це значною мірою впливає на суспільні установки та поведінку, перешкоджаючи нормальному сприйняттю психічного здоров'я як важливої частини загального добробуту людини та створенню толерантного і підтримуючого середовища для людей з психічними розладами. Громадське сприйняття того, що психічні розлади тісно пов'язані з насильством, визначає як правову політику, так і соціальну практику (стигматизація, або романтизація) щодо людей з психічними розладами.

Романтизація формує некоректну репрезентацію психічних захворювань. Так у сучасній молоді можна помічати тягіння до самодіагностики розладів депресії, ОКР та інших, з причин вважання цього крутим (мейнстрімним, цікавим), що пов'язано із змальовуванням не коректних уявлень про психічні захворювання. Розповсюдження некоректної репрезентації психічних захворювань у суспільстві має наслідки того, що реальні носії цих захворювань, що мають реальні підстави звернутися по кваліфіковану допомогу, у зв'язку з поширеністю міфа, того що психічні захворювання є в багатьох, що паралельно виконує функції нормалізації захворювань, – не роблять цього.

У роботі Nanlan Zhang, Taylor Jing Wen представлено дослідження впливу попередніх романтизованих та не реалістичних наративів про фактор контролю над депресією. Учасників попросили прочитати 4 різних повідомлення з описом депресії після чого оцінили рівень їхнього співчуття. За результатами наративні повідомлення, які приписують депресію неконтрольованій причині, збільшують ідентифікацію, почуття жалості та намір допомогти у порівнянні з групою, котра перед дослідженням читала наративні повідомлення, які описують депресію як контрольовану. Це дослідження демонструє які ефекти на людське сприйняття може мати навіть така невеличка інформаційна компанія, що націлена на романтизацію психічних розладів, не кажучи вже про медіа-контент доступний абсолютній більшості людства. [40]

Популярним у кінематографі є гра з глядачами заснована на ефекті Барнума-Форера у репрезентації девіантних осіб, використовуючи для розкриття персонажів характерологічні

особливості та травматичні життєві ситуації, що можуть знайти відклик у звичайних людей, що викликає відчуття спорідненості, зв'язку та емпатії до девіантних осіб. Найяскравішим прикладом є документально-художній серіал від Netflix «Джеффри Дамер». Сам серіал з усіх сторін просякнутий трагічною історією від дитинства головного персонажа до його дорослого віку, починаючи поганими стосунками з батьками закінчуючи постійним відчуттям самотності, що притаманне великій кількості людей по всьому світу. Певно без цієї долі драматизації серіали не мали б такі перегляди, але існує ще дещо, що мало би нівелювати вплив ефекту Барнума-Форера – це яскраве розкриття повістки того, наскільки жахливими були вчинки головного персонажа, хоч безпосередньо цьому серіал теж приділяв ефірний час, але його виявилось недостатньо для того, щоб викоринити відчуття спорідненості та емоційної залученості з самим персонажем. Ідентична історія стається і з іншими фільмами де висвітлюються девіантні особи. Оскільки Голівуд є репрезентантом повістки соціально-привабливої зовнішності, то для ролі головних персонажів такого характеру фільмів зазвичай беруть соціально-привабливих (зовнішньо) акторів, що зміщує акцент з того, що роблять вони, на їхні зовнішні атрибути, цей ефект Теда Банді яскраво можна спостерігати у фільмі «Американський психопат».

У фільмах часто змальовуються персонажі з винятковими здібностями, котрі досягли успіхів завдяки своїм розладам, при цьому менше уваги звертається уваги на тих постатей котрі у своєму анамнезі не мали розладу. Це пояснюється когнітивною хибою «помилка вцілілого», коли на шпальти потрапляють лише ті, що мають за собою певні досягнення, а інші випадки, за йменням меншої кількості інформації про них, ігноруються.

Кінематограф у силу художньої спрямованості часто нерелевантно змальовує персонажів із психічними розладами, як небезпечних, нестабільних або навіть насильницьких, що підкріплює стереотипи й викликає страх та упередженість у глядачів. Це може посилити суспільну стигматизацію, ускладнюючи життя людей із такими розладами. Художній кіноформат іноді створює надмірно драматизовані образи розладів, які в реальному житті можуть проявлятися зовсім інакше. Це призводить до того, що люди, які не знайомі з психологією, можуть мати викривлене уявлення про симптоми та наслідки розладів. Неправдиве висвітлення може викликати в людей із подібними розладами почуття ізоляції та неправильного розуміння свого стану, адже вони не бачать у фільмах достовірних репрезентацій своїх переживань. Так у фільмах приблизно половина змальованих персонажів із психічними розладами скоюють насильство над іншою людиною (наприклад: «Спліт», «Бійцівський клуб», «Декстер» і т.п.).

У літературі зустрічаються два визначних чинники скоєння сексуального насильства: це нетипові сексуальні інтереси та антисоціальна поведінка. У дослідженні Skeem J. та ін. [50] показало, що лише 12% пацієнтів відчували психотичні симптоми перед тим як вчинили насильство. Ці висновки свідчать про те, що психоз інколи є передвісником насильства для частини людей із групи високого ризику, але зусилля із запобігання насильству також мають бути спрямовані на такі фактори, як гнів і соціальні відхилення. Зв'язок психічних розладів з антисоціальною поведінкою є досить контраверсійним, одні дослідження показують високий

рівень кореляції, а інші зазначають на визначності впливу супутнього вживання психоактивних речовин та алкоголю, що може бути пов'язаним з різномірністю вибірок та критеріями реєстрації агресивної поведінки.

У дослідженні S., Swartz M. S. у великій гетерогенній вибірці $n = 4480$ дорослих із психічними захворюваннями досліджували 6-місячну поширеність і характер насильства в суспільстві та віктимізації, а також зв'язки між цими результатами. За результатами поширеність насильства коливалася від 11,0% до 43,4% у дослідженнях, причому приблизно чверть (23,9%) учасників повідомили про насильство. Поширеність віктимізації була вищою загалом (30,9%), коливаючись від 17,0% до 56,6% у дослідженнях. Найбільше насильства (63,5%) було вчинено в житлових умовах. Поширеність тілесних ушкоджень, пов'язаних із насильством, становила приблизно 1 із 10 загалом і 1 із 3 для тих, хто брав участь у насильницьких інцидентах. Існував сильний зв'язок між злочинністю та віктимізацією [18]. Це надало додаткові докази того, що дорослі з психічними захворюваннями часто стикалися з наслідками насильства, і що вони частіше ставали жертвами, ніж винуватцями насильства в суспільстві.

Часто також у фільмах не правдиво змальовується робота психолога, чи психотерапевта як чарівної пігулки, котра швидко допомагає вилікувати розлад, що наперед завищує очікуванні стандарти ефективності взаємодії з кваліфікованим фахівцем. Оскільки найчастіше ми бачимо картини де працівники сфери психічного здоров'я займаються кейсами складних психічних захворювань, а про рутині менш серйозні випадки клієнтів не згадується, для глядачів це вішає ярлик на похід до психолога/психотерапевта/психіатра створюючи уявлення ніби вони працюють виключно з тяжко хворими, божевільними. Окрім того екстремальне примусове лікування, (лоботомія/електросудомна (ЕСТ), або електроконвульсивною терапія (ЕКТ)) часто змальоване в кінематографі, створює уявлення про сучасну медицину психічного здоров'я як про акт покарання, що звісно відлякує людей, що потребують допомоги, звертатися по неї.

Засоби масової інформації несуть величезний вплив у побудові дискусійних тем та акцентів уваги в суспільстві, важливо аналізувати, як саме популярний контент формує уявлення про певні явища в суспільстві, і заохочувати критичне сприйняття таких матеріалів. Необхідно сприяти просвітницьким кампаніям, які б коректно зображували б репрезентацію психічно хворих, вказували на етичні та соціальні аспекти, а також підтримували зниження стигматизації та підвищення обізнаності в суспільстві.

У дослідженні [37] щоб оцінити тенденції та характер національного дискурсу з теми психічних захворювань, взяли вибірку з 400 новин про психічні захворювання за період 1995–2014 років. Найбільш часто згадуваною темою протягом періоду дослідження було насильство (55%), поділене на категорії міжособистісного насильства чи самовбивства, за якими йшли історії про будь-які види лікування психічних захворювань (47%). Лише 14% з котрих, описували успішне лікування або одужання від психічних захворювань. Постійний наголос ЗМІ на міжособистісному насильстві є дуже непропорційним фактичним рівням насильства серед тих, хто має психічні захворювання. Дослідження показують, що такий фокус може посилити соціальну стигматизацію

та зменшити підтримку державної політики, яка приносить користь людям з психічними захворюваннями. Людей об'єднує у широкій інформаційній бульбашці їх спільний культурний код, як-то серіали, що абсолютна більшість населення колись бачила, чи щонайменше чула про них, так і якість психоедукації у засобах масової інформації. Висвітлення новин формує публічний дискурс і ставлення до суспільних проблем через два основні механізми: встановлення порядку денного та формулювання проблеми. Зосереджуючи увагу на певних темах, ЗМІ впливають на те, які проблеми аудиторія вважає пріоритетними та такими, що потребують державного втручання (встановлення порядку денного). Підкреслюючи певні аспекти питань, медіа можуть також впливати на громадську думку щодо суспільних проблем і переважних шляхів їх розв'язання.

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ СУБ'ЄКТИВНОГО СПРИЙНЯТТЯ ПАРАФІЛІЧНИХ ТА НОРМОФІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ТА ПОВЕДІНКИ ОСОБИСТОСТІ

2.1 Організація дослідження та психодіагностичний інструментарій

Для організації дослідження було обрано та використано коротке анкетування з 3 питань, методики MSQ-UA (Україномовна адаптація Багатовимірного опитувальника сексуальності) [1] для діагностування індивідуальних психологічних тенденцій та оцінювання міри їх впливу на сексуальну сферу,

Для проведення дослідження та збору даних було використано базу Google Forms, а для аналізу отриманих даних та побудови діаграм використовувався додаток Excel. Дослідження було проведено на вибірці з 32 осіб. Наймолодший респондент – 17 років, найстарший респондент – 52 роки. Середній вік респондентів – 26 років. Інструкції психодіагностичної методики та діаграми розміщені у ДОДАТКАХ 2-3.

2.2 Аналіз та інтерпретація результатів дослідження

За результатами проведення методики MSQ-UA був встановлений розподіл особистісних тенденцій по 12 шкалам. За цією методикою вищі бали відповідають значним проявам відповідної особистісної тенденції. Графічно візуалізовано розподіл результатів за шкалами на рисунках 3.1-3.12, що розміщені у Додатку 3.

За першою шкалою “Сексуальна впевненість” у 31% вибірки переважає загальна тенденція позитивно оцінювати свою здатність до сексуальних стосунків. У більшості досліджуваних 56% переважає середній прояв цієї тенденції, що говорить про їх вагання з приводу ідентифікації себе як особи здатної до сексуальних взаємин у різного роду стосунках. У 13% вибірки переважає низький прояв тенденції, що демонструє загальну тенденцію до негативного оцінювання своєї здатності до стосунків.

За другою шкалою “Сексуальна одержимість” понад половина респондентів (53%) перебувають у зоні з низькими тенденціями, що свідчить про загальну емоційну стабільність у сексуальному контексті. Їхні думки не надмірно зайняті питаннями, пов'язаними із сексуальним життям. 34% респондентів відносяться до середньої категорії. Для цих людей сексуальне життя може займати значущу, але збалансовану частину їхнього мислення. Лише 13% демонструють високий рівень сексуальної одержимості. Для цих осіб можна припустити ризик виникнення емоційних чи психологічних труднощів, оскільки їхні думки занадто сфокусовані на даній сфері.

За третьою шкалою “Інтернальний сексуальний контроль” більшість опитаних (понад дві третини) демонструють середній рівень інтернального контролю. Це свідчить про те, що ці люди частково вважають своє сексуальне життя контрольованим власними діями та рішеннями, проте можуть визнавати вплив зовнішніх обставин. Майже третина опитаних має високий рівень інтернального контролю. Це вказує на високу впевненість у тому, що всі аспекти їхнього сексуального життя залежать саме від їхніх рішень і поведінки. Такі люди можуть бути активними в управлінні цією сферою свого життя і відчувати менше стресу через зовнішні впливи. Жоден із

респондентів не показав низького рівня інтернального сексуального контролю. Це означає, що всі опитані в певній мірі відчувають, що мають владу над своїм сексуальним життям і не покладаються виключно на зовнішні обставини, що вказує на те, що всі опитані мають хоча б базовий рівень впевненості у власному контролі над цією сферою.

За четвертою шкалою “Сексуальне самоусвідомлення” більшість респондентів (59%) демонструють середній рівень сексуального самоусвідомлення. Це означає, що ці люди частково усвідомлюють свої сексуальні прояви, але не завжди заглиблюються у детальний аналіз або рефлексію. Значна частина респондентів (41%) має високий рівень сексуального самоусвідомлення. Ці люди активно рефлексують над своїми бажаннями, поведінкою та емоціями, що може свідчити про глибоке розуміння своєї сексуальності. Жоден із респондентів не показав низького рівня сексуального самоусвідомлення. Це означає, що всі опитані принаймні в якійсь мірі усвідомлюють свої сексуальні прояви.

За п'ятою шкалою “Сексуальна мотивація” більшість респондентів (52%) демонструють середній рівень сексуальної мотивації. Це означає, що у цих людей є помірне бажання брати участь у сексуальних стосунках, яке не є домінуючим або, навпаки, недостатньо вираженим. Значна частина респондентів (34%) має високий рівень сексуальної мотивації. Це свідчить про сильне бажання залучатися у сексуальні стосунки, що може бути зумовлене високою потребою у близькості, інтимності чи емоційному зв'язку. Невелика частка респондентів (13%) демонструє низький рівень сексуальної мотивації. Це може свідчити про зниження інтересу до сексуальної активності, що може бути пов'язано із фізичними, емоційними чи соціальними факторами.

За шостою шкалою “Сексуальна тривога” більшість респондентів (59%) демонструють низький рівень сексуальної тривоги, що вказує на комфортне сприйняття сексуальної сфери свого життя. Помітна частка респондентів (38%) перебуває у зоні середнього рівня сексуальної тривоги. Це може означати, що вони іноді відчувають певний дискомфорт чи неспокій у сексуальних питаннях, але цей стан не є постійним чи інтенсивним. Лише 3% респондентів мають високий рівень сексуальної тривоги. Ця група зазнає значного стресу та напруги щодо сексуальних аспектів свого життя, що може суттєво впливати на їхні стосунки чи загальне благополуччя.

За сьомою шкалою “Сексуальна асертивність” 19% опитаних демонструють високу сексуальну асертивність, тобто вони впевнено виражають свої бажання та потреби в сексуальних стосунках, активно ініціюють і контролюють ситуації, пов'язані з інтимними стосунками. Більшість респондентів (81%) мають середній рівень сексуальної асертивності. Це свідчить про те, що вони зазвичай можуть виражати свої побажання і потреби в інтимних стосунках, але, можливо, не так впевнено або не завжди активно, як ті, хто має високий рівень асертивності. Жоден респондент не виявив низького рівня сексуальної асертивності. Це означає, що всі опитані виявляють певний рівень впевненості у вираженні своїх бажань та потреб у сексуальних стосунках, що може свідчити про відсутність значної скованості чи сором'язливості в цій сфері серед респондентів.

За восьмою шкалою “Сексуальна депресія” лише 6% опитаних виявляють високий рівень сексуальної депресії, що означає, що ця невелика група людей відчуває значне пригнічення або незадоволення щодо своєї сексуальної сфери життя. Вони можуть переживати почуття фрустрації, тривоги або депресії, пов'язаної з інтимними стосунками. 41% респондентів мають середній рівень сексуальної депресії, що вказує на те, що ці люди можуть відчувати певні труднощі або незадоволення в сексуальній сфері, але це не є надто вираженим чи постійним. Вони можуть мати моменти сумнівів або переживань, проте в цілому їхній стан можна вважати помірним. Більшість респондентів (53%) мають низький рівень сексуальної депресії. Це означає, що вони зазвичай задоволені своєю сексуальною сферою життя і не переживають значних труднощів чи переживань з цього приводу. Вони відчувають себе комфортно в інтимних стосунках і не схильні до тривожних чи депресивних відчуттів у цій сфері.

За дев'ятою шкалою “Екстернальний сексуальний контроль” жоден з опитаних не виявив високого рівня екстернального сексуального контролю. Це означає, що ні один респондент не вважає, що зовнішні обставини (наприклад, партнери, соціальні норми або обставини) цілковито визначають їх сексуальне життя. 22% респондентів мають середній рівень екстернального сексуального контролю. Це свідчить про те, що ця група людей може частково вірити, що зовнішні фактори впливають на їх сексуальне життя, хоча вони також визнають свою здатність впливати на ці процеси. Можливо, вони відчувають, що деякі аспекти їх інтимних стосунків залежать від обставин чи зовнішніх впливів. Більшість респондентів (78%) мають низький рівень екстернального сексуального контролю. Це означає, що більшість людей відчувають, що їхнє сексуальне життя більше залежить від їх власних рішень, бажань та ініціативи, а не від зовнішніх обставин чи впливів. Вони, ймовірно, вважають себе більш автономними в плані сексуальних виборів і контролю.

За десятою шкалою “Сексуальний моніторинг” жоден респондент не виявив високого рівня сексуального моніторингу. Це означає, що ніхто з опитаних не має сильного інтересу до того, як інші оцінюють або сприймають різні аспекти їх сексуального життя. Вони, ймовірно, не переживають з приводу того, як їхні інтимні стосунки або сексуальна поведінка сприймаються оточуючими. 25% респондентів виявляють середній рівень сексуального моніторингу. Це означає, що ці люди мають певний інтерес до того, як інші сприймають їх сексуальне життя, але цей інтерес не є надмірним або постійним. Вони можуть час від часу замислюватися про те, як їх поведінка чи сексуальне життя виглядають в очах інших, але це не є основним фактором у їхній поведінці. Більшість респондентів (75%) мають низький рівень сексуального моніторингу. Це означає, що більшість людей не надто хвилюються або не приділяють багато уваги тому, як інші оцінюють їх сексуальне життя. Вони, ймовірно, відчувають комфорт у своїх інтимних стосунках і не схильні до надмірного стеження за зовнішнім сприйняттям.

За одинадцятою шкалою “Страх сексуальних стосунків” жоден респондент не виявив високого рівня страху перед сексуальними стосунками. Це свідчить про відсутність у групі респондентів сильного страху або фобії перед інтимними стосунками, що може бути позитивним

показником відносної психологічної комфортності в цьому аспекті життя. 59% респондентів мають середній рівень страху перед сексуальними стосунками. Це означає, що більшість людей можуть відчувати певні тривоги або непевність, коли мова йде про сексуальні стосунки, хоча ці почуття не є домінуючими. Вони можуть переживати певні хвилювання, пов'язані з інтимністю, але це не заважає їм вступати в сексуальні стосунки. 41% респондентів мають низький рівень страху перед сексуальними стосунками. Це свідчить про те, що ця частина людей відчуває себе впевнено і комфортно у сексуальних відносинах, не маючи значних побоювань або тривог.

За дванадцятью шкалою "Сексуальне задоволення" 25% респондентів виявляють високий рівень сексуального задоволення. Це означає, що чверть опитаних часто або дуже сильно переживають задоволення у своїх сексуальних стосунках. Вони відчувають велику емоційну та фізичну насолоду від інтимних взаємин, що свідчить про високу якість їхнього сексуального досвіду. 66% респондентів мають середній рівень сексуального задоволення. Це свідчить про те, що більшість людей відчувають певне задоволення від своїх сексуальних стосунків, хоча це задоволення може бути помірним або не завжди вираженим на максимальному рівні. Вони переживають сексуальне задоволення, але воно може варіюватися в залежності від конкретних обставин чи партнерів. Лише 9% респондентів мають низький рівень сексуального задоволення. Це вказує на те, що ця невелика група людей переживає менше або мало задоволення в своїх сексуальних стосунках. Вони можуть відчувати фрустрацію або незадоволення, що може бути результатом різних факторів, таких як емоційні або фізичні проблеми, непорозуміння з партнерами тощо.

ВИСНОВКИ

Теоретичний аналіз та оцінка сучасного стану досліджень доводить, що у сучасній психології та соціології поняття парафілії та нормофілії є надзвичайно складними і багатогранними через їх залежність від культурного, історичного, медичного та соціального контекстів. Парафілія, як термін, виникла для позначення аномальних сексуальних уподобань та поведінки, але її визначення постійно змінювалось. Спочатку вона була тісно пов'язана з моральним осудом, що вкоренилося у релігійних і культурних традиціях. Однак із розвитком психіатрії термін набув більш клінічного характеру.

Встановлено ключові моменти сучасного визначення парафілії як акцент на добровільності та безпеці. Парафілії, які не завдають шкоди особі чи оточенню, більше не розглядаються як розлади. Наприклад, перегляд критеріїв у DSM-5 чітко розмежовує парафілії від парафілічних розладів, де останні включають ситуації, що викликають страждання у самого суб'єкта або завдають шкоди іншим людям. Схожий підхід застосовує МКХ-11, що демонструє зміну парадигми в медичному і науковому підходах.

Було наголошено та обґрунтовано залежність гетерогенності поняття нормофілії від суспільних норм, які з часом змінюються. Наприклад, практика, яка раніше вважалася неприйнятною або девіантною, сьогодні може стати частиною основної культури. Історичний

розвиток концепту гомосексуальності, яку в минулому класифікували як психічний розлад, яскраво демонструє таку еволюцію.

Теоретичний аналіз показав, що гетерогенність понять парафілії та нормофілії значною мірою обумовлена культурними, історичними і соціальними обставинами. Це змушує вчених переглядати традиційні підходи до визначення сексуальної норми, включаючи акцент на етиці згоди, контексті та безпеці. Таким чином, дослідження підкреслює необхідність динамічного і міждисциплінарного підходу до цієї тематики, який враховує сучасні соціальні, медичні та культурні фактори.

Розуміння сексуальних уподобань, як нормофільних, так і парафілічних, формується під впливом багатьох факторів, серед яких домінують соціальні стереотипи, культурні традиції, освітні програми та засоби масової інформації. У соціальному контексті люди часто стикаються із тиском відповідати прийнятним нормам, у багатьох культурах певні сексуальні практики вважаються прийнятними, тоді як інші піддаються осуду. Від раннього дитинства суспільство нав'язує певні норми, які згодом впливають на ставлення людини до сексуальних вподобань. Наприклад, гендерні ролі та очікування, які формуються у сім'ї або в навчальних закладах, часто створюють обмежені рамки для самовираження.

Було проаналізовано вплив суспільних стереотипів на те, як людина сприймає свої власні уподобання або поведінку інших. Наприклад, парафілічні уподобання часто сприймаються крізь призму негативу, навіть якщо вони не завдають шкоди. У той же час нормофільні уподобання, які відповідають суспільним стандартам, отримують схвалення. Ця ситуація створює психологічний тиск, який може спричинити тривогу, депресію та зниження самооцінки в осіб із парафілічними інтересами. Окрему роль у формуванні уявлень відіграють медіа та популярна культура. Вони можуть як сприяти толерантності, так і підсилювати стигматизацію. Наприклад, багато серіалів і фільмів представляють сексуальні відхилення як щось небезпечне або незвичайне, що зміцнює негативні стереотипи. Водночас романтизація парафілій через привабливий образ персонажів може створювати викривлене розуміння. Засоби масової інформації є потужним джерелом формування уявлень. Для запобігання цим викривленням важливо популяризувати достовірну і науково обґрунтовану інформацію.

Дослідження також показало, що освіта є важливим інструментом у формуванні здорового ставлення до сексуальності. Проте багато навчальних програм ігнорують тему сексуальної різноманітності, що залишає молодь у полоні міфів і стереотипів. Це підкреслює важливість розробки більш інклюзивних освітніх матеріалів, які базуються на сучасних наукових даних. Водночас освітні програми повинні орієнтуватися на інклюзивність і враховувати широку різноманітність сексуальних практик. Відсутність адекватної сексуальної освіти лише підсилює міфи і стереотипи, які призводять до стигматизації осіб із парафілічними вподобаннями.

Результати проведеного емпіричного дослідження свідчать, що респонденти характеризуються середнім рівнем сексуальної впевненості та самоусвідомлення, що вказує на їхню емоційну стабільність і комфорт у сексуальній сфері. Вони демонструють здатність до

самоприйняття та рівноваги в сексуальних відносинах, що є важливим фактором для їхнього психологічного благополуччя. Більшість респондентів виявляють здорове, збалансоване ставлення до власної сексуальності, не маючи надмірних очікувань або тривоги, що може свідчити про високий рівень самоповаги і гармонії в особистих відносинах. Крім того, їхній інтерес до сексуальних стосунків є помірним, що може вказувати на реалістичні погляди на сексуальність, без надмірної фіксації на цьому аспекті життя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. А. Широка та Т. Завада, Psychological Patterns in Sexual Relationships: Ukrainian Adaptation of the Multidimensional Sexual Questionnaire. *Journal of Education Culture and Society* 2022. No. 2. P. 431-454. URL: <https://www.researchgate.net/publication/365361451>
2. Долімор Дж. Сексуальне дисиденство / перекл. з англ. І. Гарник, П. Таращук. – Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2004. – 562 с.
3. Музалевська А.С. Україномовна адаптація тесту "The Multidimensional Sexuality Questionnaire". Магістерська робота. Заклад вищої освіти «Український католицький університет», Львів, 2021. 89 с.
4. Agacinski S. *Métaphysique des sexes: masculin/féminin aux sources du christianisme*. – Paris : Seuil, 2005.
5. American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: Fifth Edition*. Washington, D.C.: American Psychiatric Association, 2013. 991 p. URL: <https://dictionary.apa.org/dsm-5>.
6. Bandura A., Underwood B., Fromson M. E. Disinhibition of aggression through diffusion of responsibility and dehumanization of victims. *Journal of Research in Personality*. – 1975. – Vol. 9. – P. 253–269. – URL: [https://doi.org/10.1016/0092-6566\(75\)90001-X](https://doi.org/10.1016/0092-6566(75)90001-X).
7. Bhugra D., Popelyuk D., McMullen I. Paraphilias across cultures: Contexts and controversies. *The Journal of Sex Research*. 2010. Vol. 47, № 2-3. P. 242–256. URL: <https://doi.org/10.1080/00224491003699833>.
8. Bögemann, H., Rettenberger, M., & Eher, R. Aggressivität, Assertivität und sexuelle Devianz: Eine empirisch-quantitative Prüfung der Stoller'schen Perversionstheorie [Aggressiveness, assertiveness, and sexual deviance: An empirical-quantitative examination of Stoller's perversion theory]. *Zeitschrift für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie*. 2022. Vol. 68(3). P. 226–237. URI: <https://doi.org/10.13109/zptm.2021.67.0a14>
9. Brown A., Barker E. D., Rahman Q. A systematic scoping review of the prevalence, etiological, psychological, and interpersonal factors associated with BDSM. *The Journal of Sex Research*. 2020. Vol. 57, № 6. P. 781–811. URL: <https://doi.org/10.1080/00224499.2019.1665619>.

10. Brown A., Barker E., & Rahman Q. Psychological and developmental correlates of paraphilic and normophilic sexual interests. *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*. 2023. Vol. 35, pp. 428-464. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36063449/>.

11. C. Joyal, Controversies in the Definition of Paraphilia. *JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE* 15, (2018) 1378-1380c. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30219664/>.

12. Ceccarelli P. R. Mitologia e perversão. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://ceccarelli.psc.br/admin/uploads/file/mitologia-e-perversao.pdf>.

13. Cesur E, Yilmaz G, Taşdemir İ, Sancak B, Cansunar FN. Comparison of Clinical Characteristics, Gender Perceptions, and Rape-Related Beliefs of People Assessed for Criminal Liability for Rape Against Children and Adults. *Turk Psikiyatri Derg.* (2024) URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11003374/>

14. Cesur E, Yilmaz G, Taşdemir İ, Sancak B, Cansunar FN. Comparison of Clinical Characteristics, Gender Perceptions, and Rape-Related Beliefs of People Assessed for Criminal Liability for Rape Against Children and Adults. *Turk Psikiyatri Derg.* 2024. No. 35(1). P. 14-23. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11003374/>

15. Christensen P. N., Rothgerber H. W., Wood M., David C. Social norms and identity relevance: A motivational approach to normative behavior. *Personality and Social Psychology Bulletin*. – 2004. – Vol. 30. – P. 1295–1309. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15466602/>.

16. Cohen L. J., Wilman-Depena S., Barzilay S., Hawes M., Yaseen Z., Galynker I. Correlates of chronic suicidal ideation among community-based minor-attracted persons. *Sexual Abuse*. – 2019. – URL: <https://doi.org/10.1177/1079063219825868>.

17. Dancer P. L., Kleinplatz P. J., Moser C. 24/7 SM slavery. *Journal of Homosexuality*. 2006. Vol. 50, № 2-3. P. 81–101. URL: https://doi.org/10.1300/J082v50n02_05.

18. Desmarais S. L., Van Dorn R. A., Johnson K. L., Grimm K. J., Douglas K. S., Swartz M. S. Community violence perpetration and victimization among adults with mental illnesses. *American Journal of Public Health*. – 2014. – Vol. 104, No. 12. – P. 2342–2349. – URL: <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301680>.

19. Downing L. Heteronormativity and Repronormativity in Sexological "Perversion Theory" and the DSM 5's "Paraphilic Disorder" Diagnoses. *Archives of Sexual Behavior*. – 2015. – Vol. 44. – P. 1139–1145. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10508-015-0536-y>.

20. Esch, T., Stefano, G., Fricchione, G., & Benson, H. The role of stress in neurodegenerative diseases and mental disorders. *NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS*. 2002. No. 23. P. 199-208 URL: <https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000176689300003>

21. Fankhanel E., Esteban C., Berrios J., Figueroa F., Santos-Gómez M. Descriptive Paraphilic Behaviors in the General Non-Clinical Population in Puerto Rico. *Revista Caribeña de Psicología*. 2021. URL:

<https://www.researchgate.net/publication/350875472> Descriptive Paraphilic Behaviors in the General Non-Clinical Population in Puerto Rico.

22. Freud, S. Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. In: Standard Brazilian Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Vol. IX. URL: https://nonaturmadepsicologia.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/02/slides-moral-sexual-e28098-civilizada_-e-doenc3a7a-nervosa.pdf.

23. Freud, S. Three Essays on the Theory of Sexuality. Frankfurt am Main: Fischer, 1991. 240 p. Reprint of the original 1905 edition. URL: https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Freud_SE_Three_Essays_complete.pdf.

24. Greathouse S., Saunders J., Matthews M. та ит. A review of the literature on sexual assault perpetrator characteristics and behaviors. – Santa Monica : RAND Corporation, 2015. – URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1000/RR1082/RAND_RR1082.pdf.

25. Grubb A., Turner E. Attribution of blame in rape cases: A review of the impact of rape myth acceptance, gender role conformity and substance use on victim blaming. *Aggression and Violent Behavior*. 2012. Vol. 17, № 5. P. 443–452. URL: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2012.06.002>.

26. Hoekstra R.H.A., Epskamp S., Finnemann A.T.K. Unlocking the potential of simulation studies in network psychometrics: A tutorial. *osf.io*. 2023. URL: <https://osf.io/4j3hf/download>.

27. Imhoff R. Punitive attitudes against pedophiles or persons with sexual interest in children: Does the label matter?. *Archives of Sexual Behavior*. – 2015. – Vol. 44, No. 1. – P. 35–44. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10508-014-0439-3>.

28. Imhoff R., Jahnke S. Determinants of punitive attitudes towards people with pedophilia: Dissecting effects of the label and intentionality ascriptions. *Archives of Sexual Behavior*. – 2018. – Vol. 47. – P. 353–361. – URL: <https://psycnet.apa.org/record/2017-35015-001>.

29. Jahnke S., Schmidt A. F., Geradt M., Hoyer J. Stigma-related stress and its correlates among men with pedophilic sexual interests. *Archives of Sexual Behavior*. – 2015. – Vol. 44, No. 8. – P. 2173–2187. – URL: <https://doi.org/10.1007/s10508-015-0503-7>.

30. Janssen, Diederik. Medico-Forensic Pre-Histories of Sexual Perversion: The Case of Necrophilia (c. 1500–c. 1850). *Forensic Science International: Mind and Law*. 2020. No. 1. 100025. URL: <https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2020.100025>.

31. Jones D., Paulhus D. Introducing the Short Dark Triad (SD3): A Brief Measure of Dark Personality Traits. *Assessment*. 2013. Vol. 21. URL: <https://doi.org/10.1177/1073191113514105>.

32. Joyal C. C., Cossette A., Lapierre V. What exactly is an unusual sexual fantasy?. *The Journal of Sexual Medicine*. – 2015. – Vol. 12, No. 2. – P. 328–340. – URL: <https://doi.org/10.1111/jsm.12734>.

33. Joyal, C., & Carpentier, J. . The Prevalence of Paraphilic Interests and Behaviors in the General Population: A Provincial Survey. *JOURNAL OF SEX RESEARCH*, 54, 2017. 161-171c. <https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000393812800003>
34. Kim B., Benekos P. J., Merlo A. V. Sex offender recidivism revisited: review of recent meta-analyses on the effects of sex offender treatment. *Trauma, Violence & Abuse*. – 2016. – Vol. 17. – P. 105–117. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25575803/>.
35. Lehmann R. J. B., Schmidt A. F., Jahnke S. Stigmatization of paraphilias and psychological conditions linked to sexual offending. *Journal of Sex Research*. – 2021. – Vol. 58. – P. 438–447. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32352329/>.
36. Longpré N., Galiano C. B., Guay J.-P. The impact of childhood trauma, personality, and sexuality on the development of paraphilias. *Journal of Criminal Justice*. – 2022. – Vol. 82. – P. 101981. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.101981>.
37. McGinty E. E., Kennedy-Hendricks A., Choksy S., Barry C. L. Trends in News Media Coverage of Mental Illness in the United States: 1995–2014. *Health Affairs*. – 2016. – Vol. 35, No. 6. – P. 1121–1129. – URL: <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2016.0011>.
38. Moser C., Kleinplatz P. J. Conceptualization, history, and future of the paraphilias. *Annual Review of Clinical Psychology*. – 2020. – Vol. 16, No. 1. – P. 379–399. – URL: <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy050718-095548>.
39. Mosher D. The development and multitrait-multimethod matrix analysis of three measures of three aspects of guilt. *Journal of Consulting Psychology*. 1968. Vol. 32. P. 690–695. (цит. за Широка А., Завада Т. Psychological Patterns in Sexual Relationships: Ukrainian Adaptation of the Multidimensional Sexual Questionnaire. *Journal of Education Culture and Society*. No. 2, 2022. URL: <https://www.researchgate.net/publication/365361451>).
40. Nanlan Zhang, Taylor Jing Wen. Exploring the Public Perception of Depression: Interplay between the Attribution of Cause and Narrative Persuasion. *Health Communication*. – 2020. – URL: <http://dx.doi.org/10.1080/10410236.2020.1731775>.
41. Pullman L. E., Babchishin K., Seto M. C. An Examination of the Westermarck Hypothesis and the Role of Disgust in Incest Avoidance Among Fathers. *Evolutionary Psychology*. – 2019. – Vol. 17, No. 2. – URL: <https://doi.org/10.1177/1474704919849924>.
42. Realo A. The mean profiles of NEO Personality Inventory domains and facets across 33 cultures. *Warwick Research Archive Portal*. 2016. URL: <https://wrap.warwick.ac.uk/id/eprint/100221/1/WRAP-mean-profiles-NEO-personality-inventory-Realo-2016.pdf>.
43. Richters J., De Visser R. O., Rissel C. E., Grulich A. E., Smith A. M. Demographic and psychosocial features of participants in bondage and discipline, “somasochism” or dominance and

submission (BDSM): Data from a national survey. *The Journal of Sexual Medicine*. – 2008. – Vol. 5, No. 7. – P. 1660–1668. – URL: <https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2008.00795.x>.

44. Robertiello G., Terry K. J. Can we profile sex offenders? A review of sex offender typologies. *Aggression and Violent Behavior*. 2007. Vol. 12, № 5. P. 508–518. URL: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2007.02.010>.

45. Scarduzio J. A., Carlyle K. E., Harris K. L. та ін. “Maybe she was provoked”: exploring gender stereotypes about male and female perpetrators of intimate partner violence. *Violence Against Women*. – 2017. – Vol. 23. – P. 89–113. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27020376/>.

46. Schwarz N., Clore G. L. Mood, misattribution and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. *Journal of Personality and Social Psychology*. – 1983. – Vol. 45. – P. 513–523. – URL: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.45.3.513>. (цит. за Pullman L. E., Babchishin K., Seto M. C. An Examination of the Westermarck Hypothesis and the Role of Disgust in Incest Avoidance Among Fathers. *Evolutionary Psychology*. – 2019. – Vol. 17, No. 2. – URL: <https://doi.org/10.1177/1474704919849924>).

47. Seto M. C., Curry S., Dawson S. J., Bradford J. M., Chivers M. L. Concordance of paraphilic interests and behaviors. *The Journal of Sex Research*. – 2021. – Vol. 58, No. 4. – P. 424–437. – URL: <https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1830018>.

48. Seto, M.C. Advancing Our Scientific Understanding of Sexual Harassment. *Archives of Sexual Behavior*. 2019. URL: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85062146233&doi=10.1007%2fs10508-019-1426-5&partnerID=40&md5=68db045c9c4d38c0f95571ca4f4fb31c>

49. Simons D., Wurtele S. K., Heil P. Childhood victimization and lack of empathy as predictors of sexual offending against women and children. *Journal of Interpersonal Violence*. – 2002. – Vol. 17. – P. 1291–1307. – URL: <https://psycnet.apa.org/record/2002-06757-006>.

50. Skeem J., Kennealy P., Monahan J., Peterson J., Appelbaum P. Psychosis Uncommonly and Inconsistently Precedes Violence Among High-Risk Individuals. *Clinical Psychological Science*. – 2016. – Vol. 4, No. 1. – P. 40–49. – URL: <https://doi.org/10.1177/2167702615575879>.

51. Smith C. V., Øverup C. S., Webster G. D. Sexy deeds done dark? Examining the relationship between dark personality traits and sexual motivation. *Personality and Individual Differences*. – 2019. – Vol. 146. – P. 105–110. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.04.003>.

52. Spada A., Winters G., Jeglic E., Johnson B., Allan C. An exploration of racial and ethnic differences in paraphilic interests and behaviours among a nonoffending sample. *Journal of Sexual Aggression*. 2024. URL: <https://doi.org/10.1080/13552600.2024.2332943>.

53. Valas P. Freud et la perversion. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.lutecium.org/mirror/www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_et_la_perversion_I_II_III.pdf.
54. van Bommel R., Uzieblo K., Bogaerts S., Garofalo C. Psychopathic traits and deviant sexual interests: The moderating role of gender. *International Journal of Forensic Mental Health*. – 2018. – Vol. 17, No. 3. – P. 256–271. – URL: <https://doi.org/10.1080/14999013.2018.1499684>.
55. Wakefield, J. S. DSM-5 proposed diagnostic criteria for sexual paraphilias: Tensions between diagnostic validity and forensic utility. *International Journal of Law and Psychiatry*. 2011. Vol. 34. P. 195–209. (цит за: Joyal, C. Controversies in the definition of paraphilia. *The Journal of Sexual Medicine*. 2018. Vol. 15. P. 1378–1380. URL: <https://doi.org/10.1111/jsm.12734>.).
56. World Health Organization. *International Classification of Diseases 11th Revision (ICD-11)*. Geneva: World Health Organization, 2018. URL: <https://www.who.int/classifications/icd/en/>.
57. Zamboni B. D. Partner knowledge and involvement in adult baby/diaper lover behavior. *Journal of Sex & Marital Therapy*. 2018. Vol. 44, № 2. P. 159–171. URL: <https://doi.org/10.1080/0092623X.2017.1340381>.

ДОДАТОК 1

Діаграми результатів короткого анкетування.

Рис. 1.1 Розподіл статі вибірки.

Рис. 1.2 Розподіл гендеру вибірки.

ДОДАТОК 2

Багатовимірний опитувальник сексуальності (MSQ-UA) Інструкція. Перед Вами твердження, які стосуються різних аспектів сексуальності людини. Оцініть кожне з них за шкалою від 1 до 5, в залежності від того наскільки воно описує саме Вас. Відповідайте про свій досвід з останнім сексуальним партнером. Якщо у Вас ніколи не було сексуальних стосунків, відповідайте про те, як Ви собі їх уявляєте. Немає правильних чи неправильних варіантів, відповідайте щиро, «важко відповісти» обирайте лише тоді, коли дійсно не можете визначитися. Під час оцінки використовуйте таку шкалу:

1 – зовсім не властиво мені

2 – більше ні, аніж так

3 – і так, і ні/ важко відповісти

4 – більше так, аніж ні

5 – це точно властиво мені

- 1. Як сексуальний (-а) партнер (-ка), я в собі впевнений (-а).
- 2. Я постійно думаю про секс.
- 3. Моя сексуальність - це те, за що в першу чергу відповідаю я.
- 4. Я добре розумію свої сексуальні переживання.
- 5. Мені важливо бути сексуально активним (-ою).
- 6. Я відчуваю тривогу, коли думаю про моє сексуальне життя.
- 7. Я можу впевнено та спокійно висловити свої сексуальні бажання.
- 8. Почуваюся пригнічено щодо сексуальної сфери мого життя.
- 9. Мій сексуальний досвід здебільшого визначається випадком.
- 10. Мені цікаво, що інші думають про сексуальну сферу мого життя.
- 11. Я боюся вступати в сексуальні стосунки з іншою людиною.
- 12. Я задоволений (-а) тим, як задовольняються мої сексуальні потреби 13. Я досить хороший (-а) сексуальний (-а) партнер (-ка).
- 14. Я думаю про секс більше, ніж про будь-що інше.
- 15. Сексуальні аспекти мого життя залежать від моїх дій.
- 16. Я добре усвідомлюю свої сексуальні бажання.
- 17. Мені важливо присвячувати час та зусилля сексу.
- 18. Мене турбують сексуальні аспекти мого життя.
- 19. Я не висловлюю напряду свої сексуальні вподобання.
- 20. Я розчарований (-на) якістю свого сексуального життя.
- 21. Більшість з того, що має вплив на моє сексуальне життя, трапляється випадково.
- 22. Мене турбує те, як інші оцінюють сексуальну сферу мого життя.
- 23. Я маю страх сексуальних стосунків.
- 24. Я задоволений (-на) своїми сексуальними стосунками.

- 25. У порівнянні з іншими, я кращий (-а) сексуальний (-а) партнер (-ка). 26. Я багато думаю про секс.
- 27. Я контролюю різні аспекти свого сексуального життя.
- 28. Я обдумую свої сексуальні переживання.
- 29. В мене є бажання бути сексуально активним (-ою).
- 30. Роздуми про сексуальні аспекти мого життя залишають чимало неприємних переживань .
- 31. Я досить пасивно висловлюю свої сексуальні бажання.
- 32. Я зневірений (-а) у власному сексуальному житті.
- 33. Удача - це головний чинник мого сексуального життя.
- 34. Я добре знаю, що думають інші про сексуальні аспекти мого життя. 35. Я боюся сексуальних стосунків .
- 36. Мої сексуальні стосунки відповідають моїм очікуванням.
- 37. Я позитивно оцінюю себе як сексуального (-у) партнера (-ку).
- 38. Я постійно думаю про те, як би зайнятися сексом.
- 39. Саме мої дії визначають різні аспекти мого сексуального життя.
- 40. Я уважний (-а) до змін у власних сексуальних бажаннях.
- 41. Для мене важливо бути сексуально активним (-ою).
- 42. Я хвилююся про сексуальну сферу свого життя.
- 43. У сексуальних стосунках я не соромлюся просити те, чого хочу.
- 44. Я нещасливий (-а) у сексуальних стосунках.
- 45. У сексуальному житті мені часом щастить, а часом не щастить.
- 46. Мене непокоїть, як інші сприймають мою сексуальність.
- 47. Я не боюся займатися сексом.
- 48. Порівняно з більшістю інших людей, мої сексуальні стосунки дуже добрі.
- 49. Під час сексуального контакту я почувуюся / почувався (-лася) б впевнено.
- 50. Я думаю про секс більшість часу.
- 51. Відчуваю відповідальність за власну сексуальність.
- 52. Я добре усвідомлюю свої сексуальні нахили.
- 53. Я прагну бути сексуально активним (-ою).
- 54. Я нервую, коли думаю про сексуальну сферу свого життя.
- 55. Коли мова йде про секс, я можу попросити про те, чого хочу.
- 56. Мені сумно, коли думаю про свій сексуальний досвід.
- 57. Думаю, що моє сексуальне життя вже визначене долею.
- 58. Я враховую те, що інші думають про сексуальні аспекти мого життя. 59. Мені не страшно бути / стати сексуально активним (-ою).
- 60. Я задоволений (-на) своїм сексуальним життям.

- 61. Я відповів (-ла) на вищеперераховані питання на основі:

(А) Актуальних сексуальних стосунків

(В) Минулих сексуальних стосунків

(С) Уявних сексуальних стосунків

Інтерпретація.

	Назва шкали	Твердження, що їй відповідають
1	Сексуальна впевненість – загальна тенденція людини позитивно оцінювати свою здатність до сексуальних стосунків.	1, 13, 25, 37, 49
2	Сексуальна одержимість – тенденція людини бути поглиненою та занепокоєною думками про різні аспекти свого сексуального життя.	2, 14, 26, 38, 50
3	Інтернальний сексуальний контроль – впевненість людини у тому, що різні аспекти її сексуального життя більше залежать від неї самої.	3, 15, 27, 39, 51
4	Сексуальне самоусвідомлення – здатність людини зауважувати та задумуватися над різними проявами своєї сексуальності.	4, 16, 28, 40, 52
5	Сексуальна мотивація – бажання людини залучатися у сексуальні стосунки.	5, 17, 29, 41, 53
6	Сексуальна тривога – переживання людиною напруги, дискомфорту та неспокою щодо сексуальної сфери свого життя.	6, 18, 30, 42, 54
7	Сексуальна асертивність – тенденція людини проявляти асертивність у сексуальних стосунках.	7, 19 (обернене), 31(обернене), 43, 55
	Назва шкали	Твердження, що їй відповідають
8	Сексуальна депресія – переживання людиною пригнічення щодо сексуальної сфери свого життя	8, 20, 32, 44, 56
9	Екстернальний сексуальний контроль – переконання людини у тому, що різні аспекти її сексуального життя більше залежать від зовнішніх обставин.	9, 21, 33, 45, 57
10	Сексуальний моніторинг – інтерес людини до того, як інші сприймають різні аспекти її сексуального життя.	10, 22, 34, 46, 58
11	Страх сексуальних стосунків – страх людини вступати у сексуальні стосунки.	11, 23, 35, 47 (обернене), 59 (обернене)
12	Сексуальне задоволення – схильність людини переживати задоволення у своїх сексуальних стосунках.	12, 24, 36, 48, 60

ДОДАТОК 3

Діаграми результатів опитування MSQ-UA

Рис. 3.1 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна впевненість”

Рис. 3.2 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна одержимість”

Рис. 3.3 Розподіл прояву тенденції “Інтернальний сексуальний контроль”

Рис. 3.4 Розподіл прояву тенденції “Сексуальне самоусвідомлення”

Рис. 3.5 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна мотивація”

Рис. 3.6 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна тривога”

Рис. 3.7 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна асертивність”

Рис. 3.8 Розподіл прояву тенденції “Сексуальна депресія”

Рис. 3.9 Розподіл прояву тенденції “Екстернальний сексуальний контроль.”

Рис. 3.10 Розподіл прояву тенденції “Сексуальний моніторинг”

Рис. 3.11 Розподіл прояву тенденції “Страх сексуальних стосунків”

Рис. 3.12 Розподіл прояву тенденції “Сексуальне задоволення”